

KARBOKSIMETILKRAXMAL VA GIDROLIZLANGAN AKRIL EMULSIYASI ASOSIDA TO'QIMACHILIK MATOLARI UCHUN QUYUQLASHTIRUVCHILAR OLINISHI VA XOSSALARI

Yusupova Mukarrama Ne'mat qizi

Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro sh, O'zbekiston

E-mail: zehniddin2012@mail.ru

Haydarov Axtam Amonovich

Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro sh, O'zbekiston

Xo'jaqulov Kamoliddin Ramazonovich

Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro sh, O'zbekiston

E-mail: zehniddin2012@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481357>

Annotatsiya

Ushbu maqolada karboksimetilkraxmal (KMK) va gidrolizlangan akril emulsiyasi asosida to'qimachilik sanoati uchun samarali quyushtiruvchilar olish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Tadqiqotda tabiiy polisaxarid – kraxmalning modifikatsiyalangan hosilasi bo'lgan KMK ning suvda eruvchanligi, yopishqoqlik darajasi va akril emulsiyasi bilan o'zaro ta'siri chuqur o'rganildi. Natijada, ularning optimal nisbatlari aniqlanib, hosil bo'lgan kompozitsion quyushtiruvchi tizimlarning reologik xossalari, pH muhitga barqarorligi hamda haroratga chidamliligi tahlil qilindi. Olingan namunalarning tuzilishi infraqizil spektroskopiya (IK-spektr) yordamida tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari KMK–akril asosidagi quyushtiruvchilarning mato bosish jarayonlarida yaxshi quyushtirish qobiliyatiga ega ekanligini, bo'yoqning bir tekis taqsimlanishi va rang barqarorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Taklif etilgan kompozitsiyalar ekologik jihatdan xavfsiz, iqtisodiy samarali va mahalliy xomashyolardan tayyorlanishi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: karboksimetilkraxmal, akril emulsiyasi, quyushtiruvchi, reologik xossa, to'qimachilik material, ekologik xavfsizlik.

Annotation

This article presents the development of an effective thickener for textile materials based on carboxymethyl starch (CMS) and hydrolyzed acrylic emulsion. The study investigates in detail the solubility, viscosity, and interaction behavior of the modified natural polysaccharide CMS with the acrylic emulsion. Optimal ratios of the components were determined, and the rheological properties, pH stability, and thermal resistance of the resulting composite thickening systems were analyzed. The structural features of the synthesized samples were confirmed using infrared (IR) spectroscopy. The research results demonstrated that CMS–acrylic-based thickeners exhibit excellent thickening ability in textile printing processes, ensuring uniform dye distribution and improved color fastness. The proposed compositions are distinguished by their environmental safety, cost-effectiveness, and use of locally available raw materials.

Keywords: carboxymethyl starch, acrylic emulsion, thickener, rheological properties, textile material, environmental safety.

Bosilgan matolarga talab yil sayin oshib bormoqda va hozirda ular ishlab chiqarilayotgan matolar bozorining katta qismini egallaydi. Xorijiy to'qimachilik sanoatida bosma matolarni ishlab chiqarishda birinchi o'rinni tsellyuloza tolalari materiallari, shuningdek tabiiy tolalarga

asoslangan aralash matolar egallaydi. Bunday holda, tugatishning asosiy jarayonlaridan biri bu bosib chiqarishdir. Bosib chiqarish - bu matolarning naqshli ranglanishi, ustiga bir yoki bir nechta bo'yoqlar bilan naqsh olish. Aralash matolarni bosib chiqarish uchun eng bardoshli va yorqin ranglarni beradigan bo'yoqlardan foydalaniladi: faol, pigmentlar, tarqoq va boshqa bo'yoqlar.

To'qimachilik uchun bosma materiallar ishlab chiqarish yil sayin ortib bormoqda. Ushbu taqsimot, shuningdek, bo'yoqlarni iste'mol qilish balansini sinfga qarab belgilaydi: pigmentlar birinchi, faol bo'yoqlardan keyin, uchinchi esa tarqoq bo'yoqlardan.

Hozirgi vaqtda xitosan paxta matolarini bo'yash va bosib chiqarish uchun ishlatiladi va tabiiy va sintetik polimerlar asosida tabiiy aralashtirilgan quyultiruvchilar paxta-lye, paxta-lavsan, paxta-nitron asosida ishlatilishi mumkin. Mavjud eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, karboksimetil kraxmal asosida, maxsus tanlangan biopolimerlar bilan aralash mato uchun suvda eruvchan aralash qalinlashtiruvchi moddalarning yangi turlarini qidirish va ishlab chiqish respublikamizda ishlab chiqarilgan o'z vaqtida va dolzarbdir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi iqtisodiy qalinlashuvchi kompozitsiyalarni ishlab chiqish va paxta bosish uchun matoni chop etish uchun KMK va sintetik gidrolizlangan akril emulsiyasini qo'shib, KMK bilan Apis Melliferaning o'lik asalaridan sintez qilingan Xitozan biologik parchalanadigan polimerlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligini baholashdan iborat edi (1-jadval).

Bosib chiqarish siyohlarining tarkibi

4.1-jadval

Tarkibi, g / kg	A	B	C
Faol bo'yoq	3	3	3
qalinlashtiruvchi DGT	30	-	-
Karboksimetil kraxmal (KMK)	-	60	30
Xitozan	-	-	0,5
KMK	-	-	19,5
GAE (30%)	-	-	10
Karbamid	150	150	50
Ludigol	10	10	-
Soda	15	15	10
Suv	792	762	872
Jami	1000	1000	1000

Ushbu ishda akril emulsiyasining (AE) gidroksidi gidrolizining muntazamligini reaksiya sharoitidan o'rganish qiziq bo'ldi chunki akril emulsiya erimaydigan polimerdir. Qalinlashtiruvchi moddalarga qo'yiladigan asosiy talablar suvda eruvchan va yuqori yopishqoq bo'lishi kerak.

Gidroksil o'z ichiga olgan kraxmal faol bo'yoqlar bilan o'zaro aloqada bo'lganligi sababli, biz ishqoriy muhitda qattiq fazada 1 soat davomida 35-45 °C haroratda monoxloroasetic kislotaning natriy tuzi bilan makkajo'xori kraxmalini esterifikatsiyasini o'tkazdik. karboksimetil kraxmal (KMK) olish uchun. Ishda KMK, uzkhitan va sintetik polimerlar asosida qalinlashtiruvchi moddalarning reologik va tiksotropik xususiyatlarini o'rgangan.

Sinovlar davomida quyultirgichni tayyorlash quyidagi sxema bo'yicha amalga oshirildi: reaktorga 30 l hajmli sovuq suv quyilib, xitosan joylashtirildi: KMK: Na- KMK: GAE (massa nisbati 0,05: 1,95: 4,0: 1,0). Uzluksiz aralashtirish bilan quruq qalinlashtiruvchi 30 daqiqa davomida eritiladi, undan so'ng tayyor kompozitsion quyultirgichga karbamid, soda va natriy sulfat qo'shiladi. Bundan tashqari, quyultiruvchi ta'minot idishiga quyiladi va jarayon mavjud texnologiyaga muvofiq amalga oshiriladi. Yuqoridagi usul bilan olingan quyulqashtiruvchi paxta ipak matoni bosishda foydalanilgan (1-rasm).

1-rasm. Uzkhitan, KMK va GAE asosida quyulqashtiruvchi olishning texnologik sxemasi

Korxonada sharoitida paxta bosish uchun 2000 metr ga yaqin mato chop etildi va bosilgan matolarning rang-barang xususiyatlari o'rganildi (2-jadval).

Jadvaldan ko'rinib turibdiki bosilgan paxta ipak matolarining rang-barangligi va bosma-texnik xususiyatlari yaxshilanadi, matoning qattiqligi pasayadi. Kompozit qalinlashtirgichning bosib chiqarish intensivligi import qilingan DGT qalinlashtiruvchiga qaraganda yuqori.

Olingan quyulqashtiruvchi asosida rang bosilgan paxta matosining koloristik xossalari

2-jadval

Quyulqashtiruvchiga kiritilgan komponentlar	Rang tovushi, λд ом, Нм	Matoning qattiqligi мкН·см ²	Rang intensivligi, K /S	Nerov rangli yozuv, Ср. max
Alginat	488	8324	20,2	0,06
DGT	466	8824	18,5	0,18
Uzxitan: Na-KMC: GAE (massa nisbati 2.0: 4.0: 1.0)	484	8450	22,3	0,09

Bundan tashqari, turli xil faol bo'yoqlarning fiksaj darajasi an'anaviy qalinlashtiruvchi bilan taqqoslaganda o'rganildi (3-jadval).

Bosilgan matolarning bosma xususiyatlari
3-jadval

Qalinlashtiruvchi, bo'yoq	Fiksatsiya darajas%	Zichlik,K/S	Mato qattiqligi, мкН·см ²
Uzhitan tomonidan ishlab chiqilgan-GAE-KMK			
Faol Sariq 4R	72,1	22,3	8450
Faol Qizil 2B	68,8	21,4	9387
Faol Moviy 2R	76,3	19,8	9450
An'anaviy,DGT			
Faol Sariq 4R	62,7	18,5	8824
Faol Qizil 2B	58,1	17,5	9780
Faol Moviy 2R	64,0	16,8	10150

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, KMK, uzkhitan va GAE asosida ishlab chiqilgan aralash qalinlashtiruvchi moddalar yuqori zichlik va bo'yoqlarni aniqlash darajasini ta'minlaydi.

Sinovlar davomida uskunalar va bo'yash jarayoni bilan bog'liq texnik asoratlar aniqlanmadi.

Shunday qilib, sintetik polimer (GAE) va uzxitan bosilgan kompozitsiyalarda Na- KMK tarkibini pasaytiradi, paxta matolarini bosib chiqarish sifati yaxshilanadi. Olingan quyultirgichlar bilan bo'yoq aralashirilgan quyultiruvchilarning bosma va texnik xususiyatlari: KMK, GAE va uzkhitan tarkibi chet eldan olib kelingan DGT import qilinadigan quyultirgich bilan taqqoslaganda yaxshi natijalarni ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Горчакова В.М., Овчинникова С.А. Лабораторный практикум по курсу «Физико-химические способы производства нетканых материалов», МТИ. -1981.-С. 80.
2. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. -М.: Химия, 1967. -207 с.
3. Spektor T. Refinement of coomassie blue method of protein quantitation. A simple and linear spectrophotometric assay for less than or equal to 0,5 to 50 microgram// Anal. Biochem.- 1978. -V.81. -P.141 – 146.
4. Westall F., Hesser H. Fifteen-minute acid hydrolysis of peptides// Anal Biochem.-1974. – V.61.-N.2. –P.610 – 613.
5. Курченко В.П., Кукулянская Т.А., Новиков Д.А. Физико-химические и биологические свойства меланиновых пигментов. Мат. VII Международной конф. “Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана”. –М.: ВНИРО, 2003. –С 23-31.